

MINECRAFT NELLE SCUOLE: Imparare costruendo un mondo a cubetti

AUTRICE

MaraAngela Salis

Dipartimento di Studi Storici, Università degli Studi di Torino

mara.salis@edu.unito.it

SCUOLA

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di quarta elementare della Scuola Internazionale Europea Statale Altiero Spinelli di Torino.

Al giorno d'oggi i videogiochi sono una forma di intrattenimento molto diffusa e apprezzata. I videogames possono essere di vario tipo: esplorazione, sparatutto, puzzle e tanto altro. Tra questi, ne esiste uno molto famoso, che da un po' di tempo attira l'attenzione sia dei giovani che degli adulti: stiamo parlando di Minecraft.

Di cosa si tratta? Minecraft è un videogame costituito da un mondo 3D vastissimo e interamente composto di blocchi modificabili. In questo ambiente il giocatore può esplorare, realizzare costruzioni e combattere nemici.

Usando proprio Minecraft come riferimento, in questo articolo si proverà a spiegare come il videogame possa essere uno strumento utile nel mondo dell'educazione e della scuola. Cercheremo di spiegare infatti perché Minecraft può essere un alleato speciale nello studio e nello sviluppo di diverse abilità umane. Per fare ciò, abbiamo deciso di servirci di due aiutanti, Steve e Chicko, che accompagneranno i giocatori in una visita all'interno di questo mondo "a cubetti".

...caricamento mondo...

Steve: - Hey! Ciao Player! Ti do il mio benvenuto nel mondo di Minecraft, io sono Steve e sarò la tua guida durante questo piccolo tour! -

Chicko: Io invece sono Chicko! Sono il pollo più simpatico di questo mondo e sono ghiotto di semil! -.

Steve: - È la tua prima volta su Minecraft? Allora non preoccuparti! Noi siamo qui proprio per questo, ti faremo da guide in questo mondo e scopriremo insieme un sacco di curiosità. Se invece non è la tua prima volta non preoccuparti! Abbiamo un sacco di novità da mostrarti e sicuramente non ti annoierai! Oggi andremo a esplorare un edificio presente in questo gioco, che probabilmente conosci già...guarda un po':

- L'hai riconosciuta? Ci avrei scommesso!

Eh sì, quella è proprio la Mole Antonelliana di Torino, bella vero? -.

Chicko: - Steve, ma che stai combinando scusa? Se continui così Player si addormenterà! Una visita guidata, sul serio? Meno parole e più semil! Perché non andiamo direttamente a cacciare mostri?

L'altra sera ho visto uno zombie aggirarsi nei dintorni... oppure che ne dici di una fattoria? Mostraci almeno come coltivare qualcosa... SEMI... -.

(Chicko ha già l'acquolina).

Steve: - Chicko, da bravo, non è questo il momento di pensare a riempirsi la pancia! Pensiamo piuttosto a iniziare la nostra visita, no? Ho capito che hai paura di annoiarti, ma fidati di me, sono sicuro che alla fine cambierai idea -.

Chicko: - Mmh, va bene, mi fido -.

Steve: - Bene, allora cominciamo!

Dunque Player, la prima cosa che vorrei raccontarti è come è stata realizzata questa Mole. Possiamo dire che non sia proprio identica all'originale, però le si avvicina

abbastanza non credi? Per costruirla, sono state prima di tutto raccolte tante immagini di riferimento: fotografie, **planimetrie** e immagini satellitari.

Queste sono servite come guida per poter realizzare le forme principali della struttura. Una volta fatto il lavoro "più tecnico", si è passati alla scelta dei colori e dei blocchi adatti, si è dato sfogo alla fantasia!

Minecraft è proprio un gioco interessante:

simulando la realtà ci permette di fare cose che nella vita quotidiana sarebbero molto più complicate: volare, spostare montagne, portare i materiali per costruire una casa intera in tasca...

La **simulazione** non è solo molto divertente, ma ha anche un potere enorme. È in grado di aiutarci a stimolare la nostra creatività, rendendo possibile ingegnarsi con le invenzioni più curiose, senza che cose come la gravità o il peso degli oggetti ci possano limitare in qualche modo. Questo aspetto è molto utile quando si cerca di ricreare un monumento, come nel nostro caso. Per esempio, su Minecraft è possibile

piantare un albero e farlo crescere. A differenza della realtà quotidiana però, l'albero nel gioco crescerà rigoglioso in pochi minuti. Quindi, se il tuo edificio possiede anche un bel giardino, puoi piantare tutti gli alberi che desideri senza dover aspettare una vita intera per vederli cresciuti!

Chicko: - Mhh, sì te lo concedo. Potrebbe essere interessante. Però questa storia dei videogames a scuola non mi è molto chiara... di solito a scuola non si portano libri e quaderni? Davvero i giocatori possono imparare qualcosa con Minecraft? -.

Steve: - Certo! Minecraft ha molte potenzialità, aiuta infatti a sviluppare delle abilità che possono tornare utili sia nella vita di tutti i giorni che durante lo studio -.

Chicko: - Ehm.....???-.

Steve: - Ok, forse è meglio fare un esempio:

Nell'immagine sottostante puoi vedere un dettaglio dell'edificio in costruzione. Fai attenzione al livello intermedio di colonnine indicato con la freccia: quanti blocchi sono necessari per ottenere il giusto spessore di una colonna? Quanto spazio mettere tra le colonne per rendere la Mole simmetrica come nella realtà?

Questo è il lavoro più tecnico. Guarda qua:

Nel disegno puoi notare che per rendere la facciata ordinata ed elegante, è stato deciso di alternare lo spazio tra le colonnine: il primo spazio è largo tre blocchi ($3b$), il secondo è largo due ($2b$). La successione si alterna in questo modo per ottenere uno spazio elegante. Sembra un lavoro effettivamente molto complicato, ma in realtà con un po' di impegno e di pazienza si può fare tutto. Si può iniziare provando una certa misura e andando ad aggiungere o togliere blocchi a seconda della necessità, magari avendo come punto di riferimento una planimetria:

Nell'illustrazione sottostante puoi vedere la planimetria base della Mole e accanto, l'immagine della Mole in costruzione. All'interno si intravede la stessa planimetria realizzata con blocchi neri.

E se si sbaglia? Nessun problema! Si può tranquillamente cancellare l'errore distruggendo i blocchi e rimettendoli al posto giusto. D'altronde come potremmo imparare nuove cose se non facendo qualche errore?

Questo tipo di esercizio è molto efficace per sviluppare le **abilità visuo-spaziali**. Queste abilità del cervello sono molto utili non solo quando ci si trova a disegnare qualcosa, ma aiutano anche nello sviluppo del **pensiero logico**. Il pensiero logico è fondamentale, perché ci aiuta a schematizzare le informazioni e ad effettuare ragionamenti in modo chiaro e organizzato. Questo tipo di abilità dell'intelletto ci viene in aiuto quando dobbiamo effettuare un ragionamento. Per esempio, nel caso della geometria, dove le abilità visuo-spaziali permettono di riprodurre nella propria mente le forme geometriche presenti nel problema, aiutandoci a risolverlo più agevolmente -.

Chicko: - Ma dai, sul serio? Caspita Steve! Sei quasi riuscito a rendere interessante l'idea di affrontare un problema di geometria! -.

(Nota ai giocatori/lettori: Chicko è letteralmente il nemico numero uno della geometria, la trova troppo complicata e anche un po' antipatica, probabilmente perché ci sono troppe formule, e pochi semi...)

Steve: - Davvero amico mio? Questo è addirittura più di quello che mi aspettassi! Sono felice che tu stia cambiando idea. Vedere le cose da un'altra prospettiva a volte aiuta a scoprire un sacco di curiosità a cui magari di solito non facciamo caso. Non metto assolutamente in dubbio quanto sia divertente andare a caccia di zombie, ma anche questa attività non è male -.

Chicko: - Hai ragione! Però Steve io avrei ancora una cosa da chiederti. Insomma, io non sono proprio un pollo-architetto, non sono mai stato un bravo costruttore.

Sì, ho messo su il mio piccolo Chicko-rifugio, ma casa mia in confronto a questo monumento è veramente minuscola... -.

Steve: - E chi ha detto che questo è un progetto da fare per forza in solitaria? Anzi, è molto più bello farlo insieme a qualcun altro! Che ne dici Player, sei d'accordo?

Piacerebbe anche a te costruire un monumento, magari con i tuoi compagni di classe?

In alcuni casi, per esempio di fronte a una sfida impegnativa, sapere di non essere soli può aiutarci a dare il meglio di noi stessi. Lavorare in gruppo può permettere di stabilire dei compiti differenti per ciascun giocatore e aiutarsi a vicenda quando si è in difficoltà. Questo è molto importante per gli esseri umani. Le persone non sono creature solitarie, per questo motivo è importante fin da piccoli svolgere attività che possano migliorare le capacità di collaborazione di ognuno di noi -.

Chicko: - Caspita Steve, sai che credo tu mi abbia convinto? In effetti non l'avevo mai pensata in questo modo. Ho sempre amato giocare, ma non avrei mai pensato a come sarebbe stato farlo a scuola.

Non sapevo che giochi come Minecraft avessero questo potenziale nascosto! -.

Steve: - Chicko sono molto contento che ti sia ricreduto! E tu Player, cosa ne pensi?

Spero che la nostra piccola visita sia stata interessante per te. Spero di averti mostrato i "segreti nascosti del videogame". Insomma, Minecraft è sicuramente "spassoso", ma può anche essere un valido alleato a scuola, durante lo studio e nella vita di tutti i giorni -.

Steve e Chicko: - Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio Player! Mi raccomando, torna presto! Non vediamo l'ora di costruire qualcosa insieme a te e ai tuoi amici! -.

GLOSSARIO

Planimetria: La planimetria è un disegno, una rappresentazione piana di una superficie o di un terreno. È impiegata in diverse discipline, come in architettura, geografia e archeologia. La sua utilità sta nel rendere possibile una visione d'insieme e ben ordinata della superficie o dell'ambiente che si sta rappresentando.

Simulazione: Parliamo di simulazione attraverso il videogioco. In questo caso, il gioco cerca di riprodurre alcuni aspetti della nostra vita in maniera che ci appaia il più familiare possibile. Il giocatore si sentirà così come se stessa vivendo veramente la situazione rappresentata.

Abilità visuo-spaziali: Sono abilità del nostro cervello che ci aiutano a elaborare le informazioni visive e spaziali che provengono dall'esterno. Grazie a queste capacità, riusciamo a interagire correttamente con quello che ci circonda e ci orientiamo nello spazio. Alcuni esempi di abilità visuo spaziali possono essere:

- orientarsi in un luogo con l'aiuto di una cartina geografica o con Google Maps,
- riconoscere la destra e la sinistra;
- mettere in colonna e allineare numeri, lettere, oggetti;
- riuscire a riconoscere delle forme geometriche.

Pensiero logico: Il pensiero logico è il tipo di pensiero che utilizziamo quando dobbiamo, per esempio, risolvere dei problemi di natura matematica. Possiamo dire che il pensiero logico è quella forma di ragionamento che coinvolge tutte le attività dell'essere umano che necessitano un'analisi razionale e schematizzata.